

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15852950>

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В ДАВРИДА ЖИГАР ХУЖАЙРАСИ МЕХАНИЗМЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Турғунов Абдоржон Махаматсолиевич

PhD, доцент, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети,
a.turgunov@tuit.uz

***Аннотация.** Ушбу ишда вирусли инфекцияда фаол иштирок этадиган жигар хужайраси ва гепатит В вируслари ўзаро фаолиятини математик моделлаштиришни ривожланиш босқичлари ҳақида маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** вирусли инфекция, жигар хужайраси, гепатит В вируси, ўзаро фаолият, математик моделлаштириш.*

***Аннотация.** В данной работе представлены сведения о стадиях развития математического моделирования взаимодействия печени и вируса гепатита В, которые активно участвуют в вирусной инфекции.*

***Ключевые слова:** вирусная инфекция, печёночная клетка, вирус гепатита В, взаимодействие, математическое моделирование.*

***Abstract.** This study provides information on the development stages of mathematical modeling of the interaction between liver cells and the Hepatitis B virus, which actively participate in viral infection.*

***Keywords:** viral infection, liver cell, Hepatitis B virus, interaction, mathematical modeling.*

Юқумли гепатит вируслари билан касалланиш жараёнларининг асосий механизмлари хали тўлиқ ўрганилмаган [1,2]. Бу ўринда замонавий ҳисобий таҳлил услублари ва математик моделлаштириш вирусли гепатит ривожланиши қонуниятларини ўрганишда катта ёрдам бериши мумкин [3,4]. Ушбу мақола жигар хужайраси ва гепатит В вируслари орасидаги муносабат механизмларини моделлаштиришга бағишланган.

Вирусли гепатит В даврида, вирус фаоллиги хужайра геноми таркибида бўлиши мумкинлигини ва вирус ҳамда хужайра геномлари узвий фаоллиги орқали юзага келишини ҳисобга олсак, жигар хужайраси ва гепатит В вируси

молекуляр-генетик тизимлари регуляторикасини қуйидаги минимал энг содда тенгламалар орқали таҳлил қилиш мумкин [5-7]:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \frac{dX(t)}{dt} &= \frac{aX^2(t-1)}{1+X^2(t-1)+cY^2(t-1)} - X(t); \\ \varepsilon_2 \frac{dY(t)}{dt} &= \frac{bY(t-1)X(t-1)}{1+dX^2(t-1)+Y^2(t-1)} - Y(t), \end{aligned} \quad (1)$$

бу ерда $X(t), Y(t)$ – мос равишда, жигар хужайраси ва гепатит вируслари молекуляр-генетик тизимлари фаоллигини ифодаловчи қийматлар; $a, b, c, d, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ – модел параметрлари; барча параметрлар мусбат.

Ҳисобий тажрибалар шуни кўрсатдики, гепатит В вируслари таъсирида содир бўлган инфекция даврида жигар хужайраси ва гепатит В вируслари ўзаро фаолиятида фаолий устун бўлиш – доминант, биргаликда фаолият олиб бориш – симбиотик, тебранма, даврий, даврий тебранма ва сўниш ҳолатлари кузатилган [8-10].

1 – расм. Даврий тебранма ҳолати.

2 – расм. Нолга интилиш ҳолати.

1 – расмда, жигар хужайраси ва гепатит В вируслари молекуляр-генетик механизмлари регуляторикаси математик модел тенгламалари параметрларининг баъзи қийматларида жигар хужайраси ва гепатит В вируслари ўзаро фаолияти даврий тебранма ҳолати келтирилган. Бунда, дастлар гепатит В вируслари геноми фаоллиги кескин кўтарилиши ва бир оздан сўнг тушганлиги (1 рақами билан белгиланган) кўриниб турибди. Бир оз вақтдан сўнг жигар хужайраси геноми фаоллиги кўтарилганлиги сўнгра жигар хужайра фаоллиги маълум бир вақтга ўзгармас бўлиб, гепатит В вируси геноми фаоллиги яна кўтарилганлиги ва тушганлиги кузатилди (2 рақами билан белгиланган). Маълум бир вақт ўтгач бу ҳолат яна такрорланди (3 рақами билан белгиланган) ва охир оқибат даврий тебранма ҳолати кузатилди.

2 – расмда жигар хужайраси ва гепатит В вируслари ўзаро фаолияти нолга интилиш ҳолати келтирилган. Бу ҳолатда эса, дастлаб жигар хужайраси геноми фаоллигини кескин кўтарилгани, гепатит В вируси геноми фаоллиги эса маълум вақт ўзгармас бўлиши сўнгра гепатит В вируси геноми фаоллиги кўтарилганлиги кузатилган. Бу ҳол маълум маънода такрорланади. Бир оз вақтдан сўнг жигар хужайраси ва гепатит В вируси геномлари нолга интилди. Бундай ҳолларда гепатит В вируси таъсирида жигар хужайраси нобуд бўлиши кузатиши мумкин.

Хулоса.

Шундай қилиб, жигар хужайрасидаги гепатит вируслари фаолиятини таҳлил қилиш, гепатит вируслари динамикаси математик моделларини ишлаб чиқиш ҳамда ишлаб чиқилган математик моделларни янада такомиллаштириш жигар хужайраси ва гепатит В вируслари ўзаро фаолиятини молекуляр-генетик поғонада илмий изланишлар олиб боришга ва жигар хужайраси ва гепатит вируслари ўзаро фаолияти регулятор механизмларини ҳисобий тадқиқ қилишга имкон берди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Серов В.В., Апросина А.Г. Хронический вирусный гепатит. – М.; Медицине. 2002. С. 68–76.
2. Комилов Ф.Х., Алиев Б.Р., Назарова Р.П. Сурункали В ва дельта гепатитлар, Тошкент. 2010. “ВОРИС–НАШРИЁТ”. – 208 с.
3. Nowak M. A., Bangham C. R. M. Population dynamics of immune responses to persistent viruses, *Science*, 1996. 272. P. 74–79.
4. Aliev B.R., Hidirov B.N., Saidalieva M., Hidirova M.B. Mathematical and computer modeling of molecular-genetic mechanisms of liver cells infection by hepatitis B virus // *World Scientific Books*, 2007. P. 89–103.
5. Хидиров Б.Н. Об одном подходе к моделированию регуляторных механизмов живых систем // *Математическое моделирование*, 2004. Т. 16. № 7. С. 77–91.
6. Hidirov B.N. Modelling of regulation mechanisms of living system // *Scientiae Mathematicae Japonicae*, 2003. Vol. 58. № 2. P. 407–413.
7. Хидиров Б.Н., Алиев Б.Р., Тургунов А.М. Моделирование регуляторики взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита // *Доклады Республиканской научно-технической конференции, «Современное состояние и перспективы развития информационных технологий»*, Ташкент. 2011. том II. С. 245–250.
8. Гудвин Б. Временная организация клетки. М.: Мир. 1966. – 250 с.
9. Беллман Р., Кук К. Дифференциально-разностные уравнения М.: Мир. 1967. – 548 с.
10. Тургунов А.М., Алиев Б.Р. Гепатоцит ва гепатит В вируслари ўзаро фаолиятини моделлаштириш // «ТАТУ хабарлари», Тошкент. 2012. № 2. С. 60–64.